

**JINOYATLARNI TERGOV QILISHDA ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Abdullaev Rustam Kahramanovich

Toshkent davlat yuridik universiteti

Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrası o'qituvchisi

e-mail: r.abdullayev@tsul.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7820926>

Annotatsiya: Mazkur maqolada jinoyat ishlari bo'yicha tergov xarakterlarini zamonaviy vositalar va raqamli texnologiyalar, jumladan, yuqori imkoniyatli foto va videokameralar bilan jihozlangan uchuvchisiz havo apparatlari (kvadrokopterlar) va masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirish, xamda maxsus dasturiy ta'minot yordamida xodisa sodir bo'lgan joyning holatini 3D-modellashtirish usullarini qo'llashda innovatsion yondashuv masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ilg'or texnologiyalar, tergovchi, texnik-kriminalistik vositalar, ko'zdan kechirish, xodisa sodir bo'lgan joy, izlarni aniqlash, ekspertiza, uchuvchisiz havo apparati, kvadrokopter, virtual ishtirok.

"Jinoyatlarni tergov qilishda ilg'or texnologiyalardan fodalaniş" mavzusining dolzarbligi tergov harakatlarini barcha zarur ma'lumotlarni samarali va sifatli yig'ish, tergov uchun izlarni aniqlash, jinoyatni ochish uchun axborot va axborot-kommunikatsion texnologiyalarning zamonaviy vositalarini qo'llab o'tkazishning yangi usullari zaruratini asoslab berishdan iborat.

Ma'lumki, jinoyatlarni aniqlash, fosh etish va oldini olish maqsadida tergov xarakterlari uchun yangi kriminalistik texnikasining yaratilishi va qo'llanishi, shuningdek interfaollik shartlariga moslashishi kerak. Bunda tergov harakatlarining sifat mohiyati o'zgarmaydi va ro'y bergan voqeani aniqlash, barcha holatlarni o'rnatish uchun izlarni topish uning birlamchi vazifasiga kiradi.

Bugungi kunda jinoyatlarni tergov qilishga istiqbolli yondashuvlardan biri xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda tasvir oluvchi turli qurilmalar, jumladan uchuvchisiz havo apparatlaridan foydalanish hisoblanadi. Bunday yondashuvning afzalligi shundaki, u to'planayotgan vizual axborotning to'liqligini salmoqli kengaytiradi, ko'zdan kechirish tezkorligini oshiradi, aniqlash qiyin yoki ekspert uchun xavf tug'diradigan joylar tasvirini olish imkoniyatini beradi. Zamonaviy uchuvchisiz havo apparatlari yuqori imkoniyatlarga ega bo'lgan raqamli kameralar bilan jihozlangan, ularning ayrimlari esa yo'ldoshli navigatsiya va joyga bog'lashning o'ta aniq tizimlariga ega. Mazkur barcha sifatlar xodisa sodir bo'lgan joy haqida o'ta aniq va tezkor

vizual axborot olish imkonini beradi. Bundan tashqari, bugungi kunda ko'zdan kechirish paytida fotoapparat va videokameralardan foydalanish voqea joyi holatining illyustratsion tasvirini beradi. Ob'ektning zamonaviy registratsiya vositalari uchuvchisiz havo apparatlari yordamida taqdim etishi mumkin bo'lgan o'lchamli xarakteristikasi va joyga koordinatli bog'lash ma'lumotlari chetda qolib ketadi.

An'anaviy fototexnika va uchuvchisiz havo apparati yordamida tekshirish usuli qiziqish uyg'otgan va ahamiyatli ob'ektlarni detalli suratga olish maqsadida xodisa sodir bo'lgan joyni yuqoridan ko'zdan kechirishdan iborat. Bunday usul tergovchi va ekspert-kriminalistning ishi xavfli yoki jismoniy qiyinchilik uyg'otgan sharoitda qo'llaniladi. Tasvirlar olingandan so'ng xodisa sodir bo'lgan joy holati o'zgartirilishi mumkin (qutqarish ishlarini o'tkazish, bunda transport vositalaridan foydalanish, ashyoviy dalillarni olish va tekshirish va h.z.). Fotosuratga olish va uchuvchisiz havo apparatlaridan olingan tasvirlardan keyinchalik xodisa sodir bo'lgan joyning alohida ob'ektlari detallashtirilgan 3D-modelini qurishda foydalaniladi.

Xodisa sodir bo'lgan joyning 3D-modeli joy yoki hududning o'zi, undagi ob'ektlar va hodisalarning uch o'lchovli - keng hajmli tasvirini ko'rish imkonini beradi va bu jinoyat tergovida muhim aspekt hisoblanadi. Xodisa sodir bo'lgan joyni 3D-modellashtirish yordamida jinoyat kartinasini qayta tiklash va tergov-tezkor guruhi xodimlari oldidagi ko'plab masalalarni yechish imkoniyati paydo bo'ladi, bunday dasturiy ta'minot imkoniyatlaridan mohirona foydalanish jinoyat joyini real va virtual formatda tekshirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, yaratilgan model istalgan vaqt va istalgan joyda tahlil etilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha va qayta ko'rib chiqish imkoniyatini kengaytiradi hamda o'tkaziladigan protsessual harakatlar ishonchliligini oshirishga yordam beradi.

Zamonaviy dasturiy vositalar yordamida yaratilgan 3D-modellashtirish vositasida nafaqat ob'ektlarning o'zaro joylashishini baholash, balki ularning o'lchamlari, ular orasidagi masofani ham o'lchash mumkin. Xodisa sodir bo'lgan joy va ob'ektlar holatining ko'rib chiqilgan ro'yxatga olish usuli portlashlar, texnogen avariya va falokatlar, yo'l-transport hodisalari joyini tekshirish va tergov ishlarini olib borish, qurilish-texnik ekspertizalarni o'tkazishda qo'llanilishi mumkin.

Xodisa sodir bo'lgan joyning ob'ektiv kartinasini olishning yuqorida qayd etilgan usulidan tashqari yuqori aniqlikka ega 3D-skanerlash muqobil usulidan foydalanish mumkin. Biroq lazerli skanerning ishlash vaqti cheklanganligi,

ma'lumotlar faqat yuzadan yoki unchalik katta bo'lmagan tepaliklardan olinishi mumkinligi, skanerlovchi qurilmalarning judda qimmatligi, unda ishlaydigan mutaxassislar sonining kamligi uning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Shuning uchun lazerli skanerlardan foydalanish muammoli bo'lib. uchuvchisiz havo apparatidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xodisa sodir bo'lgan joyni sifatli ko'zdan kechirilishini o'tkazish uchun ko'zdan kechirish chegaralarini aniq belgilab olish, alohida e'tibor berish kerak bo'lgan joylar va ob'ektlarni aniqlash zarur. Muayyan tergovchi, ekspert yoki mutaxassisning tajribasi har doim ham bunga imkon bermaydi. Ko'zdan kechirish paytida kerakli mutaxassisning ishtirokini, turli sabablarga ko'ra, har doim ham ta'minlashning iloji bo'lmaydi.

Uzoqda joylashganlik yoki tabiiy sharoitlar tufayli xodisa sodir bo'lgan joyga borishning iloji bo'lmasa; ish uchun ahamiyatli bo'lgan izlar yoki ashyolarni ko'rsatishi mumkin bo'lgan (masalan, ayni damda tibbiyot muassasiga yuborilgan shaxslarning ishtirokiga zarurat tug'lsa; uzoqda yashaydigan va xodisa sodir bo'lgan joyga o'z vaqtida yetib kela olmaydigan mutaxassisning ishtiroki zarur bo'lsa; tajribaliroq mutaxassisning maslahati kerak bo'lgan vaziyatlarda xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishning masofaviy ishtirokchisini jalb etishda zarurat paydo bo'ladi.

Mana shu yerda xodisa sodir bo'lgan joyni an'anaviy ko'zdan kechirishning, aynan interfaol, virtual shaxslar ishtirokidagi, ularning real vaqt rejimida tergov harakatlarida ishtirok etishini ta'minlovchi muqobilini tanlashga ehtiyoj tug'iladi. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli texnik vositalaridan foydalanib, xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda uning taktikasiga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritish, shuningdek mazkur tergov harakatlarida yangi ishtirokchilar zaruriyati paydo bo'lishi mumkin. Xozirda esa hodisa sodir bo'lgan joyni interfaol ko'zdan kechirish taktikasi bilan bog'liq masalalar qonunan mustahkamlanmagan.

Muloqotni onlayn rejimda o'tkazish imkonini beruvchi texnik vositalardan foydalanib, xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov harakatlarining yangi – virtual rejimdagi ishtirokchisini jalb etadi. Xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishda aynan masofaviy ishtirok tergov harakatlaridagi ishtirokning yangi turiga aylanmoqda.

Uzoqda joylashganlik yoki tabiiy sharoitlar tufayli xodisa sodir bo'lgan joyga borishning iloji bo'lmasa; ish uchun ahamiyatli bo'lgan izlar yoki ashyolarni ko'rsatishi mumkin bo'lgan, ayni damda tibbiyot muassasiga yuborilgan shaxslarning ishtirokiga zarurat tug'lsa; uzoqda yashaydigan va xodisa sodir

bo'lgan joyga o'z vaqtida yetib kela olmaydigan mutaxassisning ishtiroki zarur bo'lsa; tajribaliroq mutaxassisning maslahati kerak bo'lgan vaziyatlarda xodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirishning masofaviy ishtirokchisini jalb etishga ehtiyoj tug'iladi.

Bugungi kunda jinoyatlarni tergov qilishda yangi texnologiyalar va texnik vositalar qo'llanilishining tadbiiq etilishi juda dolzarb masala va u tergov harakati sifati va samardorligini oshirishda, shuningdek jinoyatlarni tergov qilish va ochishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev Rustam Kahramanovich . (2022). INSPECTION OF THE SCENE OF THE INCIDENT USING ADVANCED TECHNOLOGIES. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(10), 62–65. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue10-09>.
2. Абдуллаев Р.К. Проведение осмотра места происшествия с использованием передовых технологий. Общество и инновации. 3, 9/S (окт. 2022), 184–188. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss9/S-pp184-188>.
3. Abdullaev R. K. Some views on the concepts of efficiency and effectiveness of criminal supply of scene investigation //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2022. – Т. 2. – №. 1 <https://ejournals.id/index.php/HP/article/view/366>.
4. Абдуллаев Р.К. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. Review of law sciences, 3 (2020), 240-244. <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovyye-voprosy-sbora-i-ispolzovaniya-tsifrovyyh-dokazatelstv-v-ugolovnom-sudoproizvodstve>.
5. Абдуллаев, Р. (2022). Роман-герман ҳуқуқ тизими давлатларида ҳодиса содир бўлган жойни кўзданкечириш амалиёти. Научные исследования и инновации в индустрии 4.0., 1(1), 264–268. <https://doi.org/10.47689/4.v1i1.3573>.

